

КЛАСТЕРЛАРНИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИГА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КИРИБ КЕЛИШИДАГИ АҲАМИЯТИ

¹Йулдашев Мўминжон, ²Юсубжон Додобоев

¹“BAKHODIR LOG’ON TEKSTIL” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг тасисчиси,
Фарғона Политехника институтининг фахрий профессори

²Иқтисод фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012480>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги соҳасида кластерлаштиришининг аҳамияти ҳақидаги тадқиқотлар натижалари баён этилган. Маълумки, ҳозирда қишлоқ хўжалиги тармогининг барча бўғинларига инновацион технологиялар жалб этилмоқда. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш ва истеъмолчиларга етказиб бериш билан боғлиқ жараёнларда қўшимча қиймат ҳажмини ошириш бўйича ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Бу ўз навбатида, қишлоқ хўжалигида кластерлаштиришининг нақадар муҳимлиги ва зарурлигини намоён эмоқда. Шунингдек, мақолада “BAKHODIR LOG’ON TEKSTIL” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги Ўзбекистон-Таиланд қўшма корхонасининг фаолияти ҳамда у томонидан ўз ҳудудидида ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ижобий ҳал этишидаги амалга оширилган ижобий ишлари ҳақидаги маълумотлар ўрин олган.

Калит сўзлар: кластер, инновация, технология, қайта ишлаш, қўшимча қиймат, экспорт, импорт.

Республикамызда амалга оширилаётган ислохотларнинг янги босқичи бугун макроиқтисодий барқарорликни, иқтисодиётнинг юқори ўсиш суръатларини таъминлаб, халқимизнинг ижтимоий-иқтисодий шароитларини тубдан яхшилашда асосий замин бўлмоқда. Иқтисодий ривожланиш таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда жаҳон бозорида конъюнктура кескин ўзгариб, рақобат тобора кучайиб бормоқда, буни албатта ҳисобга олиш ва шу асосда давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун янги ёндашув ва тамойиллар билан ишлаш талаб этилади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан ишлаб чиқилган ва жаҳон ҳамжамияти томонидан алоҳида эътироф этилаётган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган устивор йўналишлар ва вазифалар айнан ана шу мақсадларга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Мамлакатнинг ривожланиши ва кучини белгиловчи кўплаб омиллар мавжуд. Бироқ, тинчлик ва фаровонликни ҳеч нарса билан солиштириб бўлмайди. Сўнги беш йил ичида Ўзбекистонда амалга оширилган ислохотлар ва янгиланишлар бугун халқаро ҳамжамият томонидан тан олинмоқда. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ҳаётий тажрибаси, унинг адолатли сиёсати, халқ интилишлари асосида яшаши – буларнинг барчаси эришилган ғалабалар учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Саноатни янада ривожлантиришнинг янги имкониятларини ишга солиш, ҳудудларнинг мавжуд хомашё ва ресурс салоҳиятидан оқилона фойдаланиш эвазига уларни жадал ва мувозанатли ривожланишини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар қабул қилинаётганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Жумладан, ташқи бозорларда

рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқарувчи замонавий корхоналарни кўпайтиришга оид фаол инвестиция сиёсати юритилаётгани, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, уларни энг замонавий, илғор техника ва технологиялар билан жиҳозлаш, инновация жараёнларини такомиллаштириш, илм-фан, техника соҳаларида янги ишланмаларни яратиш ва жорий қилиш, уларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларини замон талаблари асосида ташкил қилишга катта аҳамият қаратилмоқда. Шу билан бирга бугун яратилаётган имкониятлардан янада самарали фойдаланиш, сифатли, арзон ва харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни йўлга қўйиш асосида хизматлар соҳасида миллий брендларни ташкил этиш, ишлаб чиқарилаётган товар ва маҳсулотларни жаҳон бозорларига “Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган” бренди билан олиб чиқиш талаб этилмоқда. Юқоридагилар билан бир қаторда, ижтимоий-иқтисодий жараёнларга мамлакатнинг келажакка йўналтирилган мақсадлари йўлида таъсир кўрсатувчи бошқарув тизимларини, унинг энг илғор усулларини жорий этиш зарур бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев барча қишлоқ хўжалик ходимларга қуйидаги тавсияларни бердилар. Яъни, ҳаммамизга яхши аёнки, қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг энг қадимий, ҳеч қачон ўз ўрни ва аҳамиятини йўқотмайдиган таянч тармоқларидан биридир. Ана шундай муҳим соҳанинг залворли юқини ўз елкасида кўтариб келаётган миришкор деҳқон ва фермерлар, заҳматқаш чорвадор ва пиллакорлар, моҳир сувчи ва ирригаторлар, ўз ишининг ҳақиқий устаси бўлган механизатор ва агрономлар, жонкуяр олим ва мутахассисларни дунёдаги энг олижаноб касб эгаларидир, десак, айни ҳақиқат бўлади.

Аввало, сайёрамиздаги глобал иқлим ўзгаришлари ҳамда минтақамиздаги экологик муаммолар оқибатида қишлоқ хўжалигида ҳар йили илгари кўрилмаган янги-янги синов ва қийинчиликлар пайдо бўлаётганини қайд этиш лозим.

Лекин кўпни кўрган, доимо ер билан тиллашиб, дардлашиб яшайдиган деҳқон ва фермерларимиз ана шундай мураккаб шароитда ҳам омилкорлик билан, бой билим ва тажрибаси, илм-фан ютуқларини ишга солиб, мўл ҳосил етиштиришга муваффақ бўлмоқдалар.

Ҳар йили ўрта ҳисобда 7 миллион тонна ғалла, 3 миллион тонна пахта, 29 минг тонна пилла, 24 миллион тонна мева-сабзавот, 400 минг тонна шоли, 3 миллион тонна гўшт ва 11 миллион тонна суг маҳсулотлари, 8,1 миллиард дона тухум олингани бу фикрни яққол тасдиқлаб турибди.

Ҳозирги вақтда дунё миқёсида озиқ-овқат хавфсизлиги, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш долзарб масала бўлиб бораётгани сир эмас.

Шунинг учун ҳам биз иқтисодиётимизни, жумладан, қишлоқ хўжалиги соҳасини модернизация ва диверсификация қилиш, озиқ-овқат экинлари етиштиришга алоҳида эътибор бермоқдамиз.

Бу ҳақда сўз юритганда, кейинги тўрт йилда ҳосилдорлиги паст бўлган 300 минг гектар пахта ва ғалла майдонлари ўрнига мева-сабзавот ва озуқа экинларини етиштириш йўлга қўйилиб, жумладан, 32 минг гектар ерда интенсив боғлар, 15 минг гектарда тоқзорлар, 2 минг гектарда замонавий иссиқхоналар барпо этилгани, 114 минг гектарда сабзавот ва картошка, 72 минг гектарда дуккакли ва мойли экинлар, 52 минг гектарда озуқа экинлари етиштирилаётганини таъкидлаш лозим.

Бугунги кунда ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатларда бозор тамойилларини, фан ва техниканинг илғор ютуқларини жадал жорий этиш, экологик тоза ва экспортбop маҳсулотлар етиштириш орқали деҳқонлар даромадини кўпайтириш борасида олиб бораётган тизимли ислохотларимиз сизларга яхши маълум, албатта.

Натижада ҳар йил қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан ўрта ҳисобида жами 217 триллион 700 миллиард сўм ёки ўтган йилга нисбатан 12 фоиз кўп фойда олинди.

Ерни ҳақиқий эгасига бериш, айниқса, маҳсулот етиштиришдан тортиб, уни сотишгача бўлган агробизнеснинг яхлит занжирини ўз ичига қамраб олган кластер моделини ва кооперация тизимини тўлиқ яратишга жиддий аҳамият қаратилмоқда.

Кейинги йилларда мавсумда пахта ҳосилининг 90 фоизи пахта-тўқимачилик кластерлари ҳиссасига тўғри келгани, хусусан, Қорақалпоғистон Республикаси, Фарғона, Андижон, Хоразм, Наманган, Тошкент, Бухоро вилоятларида эришилган юксак марралар бу тизимнинг қанчалик самарали эканини амалда исботламоқда.

Шунингдек, Ёзёвон, Қўштепа, Риштон, Тошлоқ, Жалакудук, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Амударё, Беруний, Эллиққалъа, Хива, Хонқа, Янгибозор, Мингбулоқ, Поп, Чуст, Қуйичирчиқ, Чиноз, Оққўрғон, Қоракўл, Олот, Вобкент, Дўстлик, Нарпай каби ўнлаб туманларда ушбу тизим асосида пахтадан мўл ҳосил етиштирилди.

Шуларнинг барчасини ҳисобга олиб, юртбошимиз кейинги йилдан бошлаб пахта етиштиришни тўлиқ – 100 фоиз кластер усулига ўтказишга қарор қилдик, деб таъкидлаган. Шу билан бирга, ғаллачилик, мева-сабзавотчилик, паррандачилик, чорвачилик, балиқчилик ва пиллачилик кластерларини ташкил қилиш ишларини изчил давом эттиряпмиз.

Биринчи марта бошоқли дон экинларидан юқори ҳосил етиштиришни рағбатлантириш тизими жорий этилгани ўзининг улкан ижобий самарасини берди. Андижон, Фарғона, Қашқадарё, Тошкент, Хоразм вилоятларида ҳосилдорлик гектарига 65-67 центнерга етгани ана шундай янгича ёндашувнинг маҳсули бўлди.

Энг муҳими, ҳар йили ўрта ҳисобда 3 миллион 800 минг тонна ғалла деҳқон ва фермерлар ихтиёрида қолдирилгани ушбу мавсумнинг асосий натижаси, десак, тўғри бўлади.

Сўнги йилларда мева-сабзавотчиликда амалга оширилаётган ислохотлар ҳам ўз натижасини бермоқда. Охириги йилларда ўрта ҳисобда 1,3 миллиард АҚШ доллари қийматидаги 1,5 миллион тонна мева-сабзавот экспорт қилингани, ҳеч шубҳасиз, тармоқ ривожига салмоқли ўрин тутади.

Деҳқон ва фермерларимизни йиллар давомида ўйлантириб келаётган масала – бу етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотларини нобуд ва исроф бўлишига йўл қўймасдан, сифатли қайта ишлаб, ички ва ташқи бозорларга етказиб бериш билан боғлиқ. Буни албатта, кластер тизими орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Кейинги йилда бу масалага алоҳида эътибор қаратилиб, 1 триллион 37 миллиард сўм инвестиция маблағлари жалб этилди. Бунинг ҳисобига 254 минг тонна қувватга эга бўлган 180 та мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш, сақлаш ва логистика марказлари барпо этилди. Бу орқали 54 минг кўшимча иш ўрни яратилди.

Ҳозирги вақтда юртимизда мева-сабзавот маҳсулотларининг 3,5 миллион тоннаси қайта ишланиб, 350 миллион долларлик тайёр маҳсулот четга сотилмоқда.

Келгуси йилда мева-сабзавот маҳсулотларининг экспортини 2,5 миллиард долларга, якин уч йилда эса 5 миллиард долларга етказишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйганмиз дедилар юрт бошимиз. Бунинг учун Испания, Нидерландия, Польша, Греция, Туркия, Россия, Хитой, Жанубий Корея, Вьетнам, Индонезия каби давлатларнинг энг илғор тажрибалари кенг қўлланилмоқда. Қимматбаҳо хомашё бўлган ипак етиштиришнинг янгича тизими йўлга қўйилиши натижасида бу йил биринчи марта пилладан йилига тўрт марта ҳосил олишга эришдик. Эндиги вазифа – бу муваффақиятли тажрибани кенг қўллашдан иборат. Кейинги йилларда чорвачиликни ислоҳ қилиш, жумладан, соҳанинг бошқарув тизимини янада такомиллаштириш борасида бир қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди. Шу тарих республика, вилоят, туман ва фермер хўжаликлари бўйича чорвачилик соҳасида вертикал бошқарув тизими яратилди.

Республикада сут ва гўшт ишлаб чиқаришга ихтисослашган мингдан зиёд йирик чорвачилик комплекслари ишга туширилди. Яқунланаётган йилда эса бу йўналишда 1,2 триллион сўмлик 600 та лойиҳа амалга оширилди. Чорвачиликни ривожлантириш учун қулай бўлган Оҳангарон, Тахтақўпир, Қўнғирот, Бўзатов, Мўйноқ туманлари шу соҳага ихтисослаштирилди ва кластер усулида ривожланиши йўлга қўйилди. Охириги 20 йилда эътибордан анча четда қолиб кетган балиқчилик тармоғига алоҳида эътибор қаратишимиз натижасида бу йил 580 минг гектар табиий ва 28 минг гектар сунъий қўлларда 200 минг тонна балиқ етиштирилди.

Яна бир устувор йўналиш – асаларичиликни ривожлантириш мақсадида тузилган Ўзбекистон асаларичилар уюшмасига 14 мингдан ортиқ тадбиркор аъзо бўлиб кирди ва жорий йилда 19 минг тонна асал етиштирилди.

Ирригация ва мелиорация тадбирларининг барча харажатлари тўлиқ давлат бюджети ҳисобидан қопланаётгани деҳқон ва фермерларимиз учун катта мадад бўлиб, экинлардан мўл ҳосил олиш имконини бермоқда.

Экин майдонларини сув билан кафолатли таъминлаш мақсадида, бу йил давлат бюджетидан 1 триллион 328 миллиард сўм ёки 2018 йилга нисбатан 1,8 марта, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун эса 645 миллиард сўм ёки 1,2 баробар кўп маблағ ажратилди. Бундан ташқари, йил охиригача халқаро молия институтларининг 126,8 миллион доллар ёки 2018 йилга нисбатан қарийб 3 баробардан зиёд кредитлари ўзлаштирилади.

Жонажон Ўзбекистонимизни тараққиётнинг янги босқичига кўтариш вазифаси ва жаҳонда озиқ-овқат маҳсулотларига талаб ошиб бораётгани аграр соҳани тубдан ислоҳ қилишни, унга бозор механизмлари, айниқса, инновацион ва тежамкор технологияларни, инвестицияларни кенг жалб қилишни тақозо этмоқда.

Шундан келиб чиқиб, бу йил қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш Концепцияси ва соҳани келгуси 10 йилликда ривожлантириш бўйича Стратегияни қабул қилдик.

Қўлга киритилган ютуқлар ҳақида гапирганда, сиз, миришкор фермер ва деҳқонлар, соҳа ходимларининг сидқидил ва фидокорона меҳнатингизни, бутун умрини қишлоқ хўжалиги ривожига бағишлаган минглаб азиз ватандошларимизнинг номларини фахр ила тилга оламиз.

Шу ўринда 11 мингдан зиёд фермер хўжалиги 30 ёшгача бўлган ёшлар томонидан бошқарилаётгани, 5 минг 600 та фермер хўжаликларига хотин-қизларимиз раҳбарлик

қилаётганини таъкидлашни истардим. Бу бизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги улкан бойлигимиз, олтин фондимиз, десак, ҳеч қандай хато бўлмайди.

Келгусида соҳани барқарор ривожлантиришга қаратилган комплекс дастурларни татбиқ этиш, замонавий технологияларни қўллаган ҳолда маҳсулот етиштириш турлари ва экспорт ҳажмлари ортишини таъминлаш устувор мақсадларимиз бўлиб қолаверади.

Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, соҳани зарур техникалар билан таъминлаш ва уларга техник хизмат кўрсатиш ишларини яхшилаш, илғор билим ва кўникмаларга эга мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш фаолиятини такомиллаштиришга эътиборни янада кучайтирамиз.

Юқоридагилардан илхомланиб биз ҳам, Фарғона вилоятида “BAKHODIR LOG’ON TEKSTIL” маъсулияти чекланган жамият шаклидаги Ўзбекистон-Таиланд қўшма корхонасини ташкилладик. У 2018 йил сентябрь ойидан ўз ишлаб чиқариш фаолиятини бошлади.

Корхона таъсисчилари: “ROYAL THAI GROUP Co., LTD.” компанияси (Таиланд) – 34%, “FERGANA-OSEANA” МЧЖ КК (Ўзбекистон) – 33%, “QUVASOYTA’MIRQURILISH” МЧЖ (Ўзбекистон) – 10%, “JO’YDAM TA’MIRCHI” МЧЖ (Ўзбекистон) – 10%, “FERGANA VIBROPRESS TENSIL” МЧЖ (Ўзбекистон) – 5%, “ROYAL DIZAYN LOYIHA” МЧЖ (Ўзбекистон) – 3%, “QUVASOYTA’MIRQURILISH G’ISHT” МЧЖ (Ўзбекистон) – 2%, “MAHSUS PLAST POLIMER” МЧЖ (Ўзбекистон) – 2%, “ROYAL THAI BRANCH” МЧЖ ХК (Ўзбекистон) – 1%.

Корхона юридик манзили: Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти, Фарғона тумани, Лоғон ҚФЙ, Қалача МФЙ. Ишлаб чиқариш тури – 100% пахта толасидан йигирилган калава ип, бўялган калава ип, бўялган мато, трикотаж, тўқимачилик, сочиқ ва пайпоқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш. Ишлаб чиқариш куввати – 10 000 тонна пахта толасини қайта ишлаш, Ишчи-ходимлар сони – 1 000 нафар

Корхонамиз 2018 йилдан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 декабрдаги ”Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида кўрсатиб ўтилган – пахта хомашёсини етиштиришдан бошлаб, унга дастлабки ишлов бериш, маҳсулотни пахта тозалаш корхоналарида кейинги қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр тўқимачилик маҳсулоти чиқариш босқичигача бўлган ишлаб чиқаришни интеграция қилишни назарда тутувчи ривожланишнинг кластер модели амалга ошириладиган бўлса, корхонамизда калава ип ишлаб чиқариш учун керак бўладиган 10 000 тонна пахта толасини етиштириш учун Фарғона тумани ҳудудида жойлашаган ўртача 25 центнер ҳосилдорлик берадиган 12 000 гектар ер майдони ажратиб берилган.

“BAKHODIR LOG’ON TEKSTIL” маъсулияти чекланган жамията барча ишлаб чиқариш технологиялари илмий асосда йўлга қўйилган бўлиб, унга Фарғона ДФЮ инновацион консалтинг марказининг бош илмий ходими иқтисодиёт фанлар доктори, профессор Ю.Т.Додобоев раҳбарлик қилмоқда.

2020 йилда жами 17250 гектар ерга пахта экилган бўлиб, булардан 5210 гектар Ёзёвон туманига, 5815 гектарни Фарғона туманига, 6225 гектарни Қува туманига экилган. Шунда жами бўлиб, 49828 тонна пахта етиштирилди. Етиштирилган 49828 тонна пахта хомашёсидан, 16609,3 тонна пахта-толаси, 33218,7 тонна чигит, 5979,5 тонна ёғ олинади.

Шунингдек, чорва емлар учун 19931,22 тонна шўлха, 13287,5 тона кунжара олинади. Бу микдорлардаги чорва озукиси билан 6000 бош қорамолни бемалол боқса бўлади.

2000 гектар бўғдойдан бўшаган ерга Франция давлатининг “SAS F321” компаниясининг 75-80 кунда пишадиган ёғлик даражаси 45-47% бўлган “ВАСИЛИССА” ҳамда “НОУМЕЯ” номли кунгабоқар навидан экиб, гектаридан 25-30 центнердан кунгабоқар дони етиштириб олинади. Бунда жами бўлиб 6000 тонна кунгабоқардан 2700 тонна ўсимлик ёғи олинади. Шу билан бирга, бу соҳада 250-300 киши иш билан таъминланади. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда пахта ва ғалла етиштириш, ғалладан бўшаган майдонларга қўшимча такорой экинлар етиштириш, яъни картошка, лавлаги, кечки бодиринг, помидор, маккажўхори, мош, юқоридаги тақидлаганимиздек, кунгабоқар, рапс ва перко экиб, ишлаб чиқариш жараёнига кенг механизациялаш, томчилатиб суғориш ишлари йўлга қўйилди. Шуларга 4500-500 нафар, тайёр махсулот ишлаб чиқариш, текстиль комплексида яна қўшимча 800 нафарга яқин, умумий кластер тизимида жами 10000 нафар туманимиз ва қўшни туманда яшовчи ёшлар иш билан таъминланади.

Мазкур ташкил этилган кластер фаолияти давомида ўз ҳудудида ижтимоий иқтисодий-муаммоларни ижобий ҳал этишда кўмак бермоқда. Кластер ҳудудида ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларга, умумтаълим мактаблари, мактабгача таълим муассасаларига, касб-хунар мактаблари ва мурруват уйларига яқдиллик билан беминнат ёрдамни кўрсатиб келмоқда.

Фарғона туманининг Аввал, Дамқўл, Каптархона ва Лоғон қишлоқларида сўнгги 3 йил давомида 180 га яқин ариза ва мурожаатларини ижобий ҳал қилишга эришилди.

Кластер фаолияти давомида бир нечта тадбиркорлик объектлари, жумладан, “Fergana Oceana” қўшма корхонаси негизида Фарғона тумани ҳудуди пахта-тўқимачилик кластери, “Ваходир Log’он Текстиль” қўшма корхонаси негизида Ёзёвон ва Кува туманлари ҳудудларини ўз ичига олган пахта тўқимачилик кластери ва “Пахтани қайта ишлаш заводи”, “Vodiy Shoes” пойфазал ишлаб чиқариш фабрикаси ҳамда ушбу корхоналарни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш мақсадида, янги 10000 кВт қувватга эга бўлган трансформатор станцияси барпо этиб, жами 6000 нафардан зиёд янги доимий ишчи ўрнини ташкиллади. Шундан 2000 нафари коллеж битирувчиларидир.

Кексаларни эъзозлаш йили давлат дастури ижроси юзасидан 27 нафар нуронийларни доимий равишда хабар олиб турилди, 2 нафар нуроний онахонни даволаш учун операциясига хомийлик қилинди. Шу билан бирга депутатлик сўрови орқали 30 дан зиёд сайловчилар муаммоларини ижобий ҳал этилди. 9 нафар болаларга амалий ёрдам кўрсатилиб, уларнинг даволаниши учун маблағлар ажратилди. Шунингдек, Дамқўл ва Лоғон ҚФЙ ҳудудида яшовчи 2 нафар 1-гурух ногиронларига ногиронлик аравачалари олишларига ёрдам берди. Бундай ҳаракатлари орқали тадбиркор депутат 30 миллиондан зиёд маблағ сарифлади.

Кейинги 3 йил давомида кластер ҳудудидаги ўзгалар кўмагига муҳтож 6 та оилага уй жой қуришга, қиш мавсумига тайёргарлик кўришлари учун ўн миллион сўмдан зиёд ёрдам уюштирди. Аҳоли мурожаатлари бўйича 6 та жойда қишлоқ кўчалари таъмирланиб, 4,5 километрдан зиёд асфальт ётқизилди, 7 та жойда тоза ичимлик суви манбалари таъмирланди, ҳудуддаги янги ташкилланган 5 та маҳаллага депутат сўрови орқали

муддатидан олдин шартномалар тузилиб, имтиёзли нархларда суюлтирилган баллонли газ билан таъминлашга эришилди. Шунингдек, 4 та маҳалладаги электр трансформаторлари таъмирланди.

Кластер ҳудудларда яшовчилар томонидан кўтарилган муамоларни ҳал этишда амалий ёрдам бериб келинмоқда. Айниқса, Оқтепа МФЙдаги Сайёр кўчасини асфальтлашда, Машъал МФЙ ҳудудига тоза ичимлик суви келтиришда, Лоғон МФЙ ҳудудидаги кўприкни янгилашда алоҳида жонбозлик кўрсатилди. Ўтказилган байрамларда, халқ сайилларида ижтимоий муҳтож оилаларни, кексаларни ҳолидан хабар олишда ташаббускорлик кўрсатди.

Лоғон МФЙ ҳудудида кластер ташаббуси билан маҳалла гузари битказилиб, маҳалла гузарида Нурунийлар дам олиш маскани, тўй ва тантаналар уйи, кутубхона ва маиший хизмат кўрсатиш шаҳобчалари ишга туширилди. Бунинг натижасида қишлоқдаги 40 дан зиёд ишсизлар иш билан таъминланди ва маҳалла гузари тўйхонасида 25 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг фарзандларига суннат тўйи ташкиллаб, уларнинг ҳар бирига омонат дафтарчаси очилиб, ҳисоб рақамларига 1 миллион сўмдан пул маблағлари қўйилди. Кластер ҳудудидаги 9 та мактаб ва 2 коллеж АРМларига 1000 га яқин турли адабиётлар олиб берилди.

Кластерни фаолияти давомида ҳукуматимиз томонидан “Обод маҳалла”, “Кам таъминланган, аҳолининг эҳтиёжманд қатламини қўллаб-қувватлаш” ва талай дастурлар ижросини таъминлаш, янги доимий иш ўринлари ташкил этиш, коронавирус пандемияси даврида аҳолига ижтимоий ёрдам бериш ҳамда фуқаролар мурожаатлари асосида қатор ишлар амалга оширилди.

Жумладан, кластер ҳудудидаги Оқтепа МФЙ Шаршара кўчасида истиқомат қилувчи ҳаттоки электр таъминотига уланмасдан яшаётган Қўзиева Гўзалхонга битмаган 3-хонали хонадони айвони билан сувоқ ишлари, пол, шифтлари, эшик ромлари қўйилиб, тўлиқ таъмирлаб берилиб, 9-синфда ўқийдиган ўғли Фарғона шаҳридаги 17-сонли мактабига жойлаштирилиб, ўқиши назоратга олинган.

Кластер ҳудудидаги 37-мактаб маъмурияти сўровига асосан, бошланғич синф хонаси бетон поли янги тахта полга таъмирлаб берилди; 37-мактабнинг 9та бошланғич синф хоналари бетон поллари гилам билан тўлиқ қоплаб берилди, Дамкўл МФЙ, Оқтом МФЙ ҳудудидаги 3 километрдан ортиқ кўчаларига тўлиқ шағал ётқизилди, Каптархона МФЙда жойлашган болалар боғчаси кириш йўли 15 тонна асфальт билан қопланди, Дамкўл МФЙда истиқомат қилувчи иккита оилаларнинг бемор фарзандларига шифохоналарда ташхис қўйдирилиб, тўлиқ даволанишлари учун дори-дармонлари билан таъминлаб берилди.

Кластер ташаббуси билан юртимиздаги коронавирус пандемияси туфайли “Саҳоват ва кўмак” ҳҳаракати доирасида оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган Ёзёвон, Қува ва Фарғона туманларидаги 800 нафар кам таъминланган эҳтиёжманд оилаларнинг ҳар бирига 1 қоп (25 кг) ун, 10 кг картошка, 5 кг сабзи, 5 кг пиёз, 0,5 кг чой, 1 кг гўшт, 2 кг шакар, 5 кг гуруч ва 5 литр ўсимлик ёғи, жами 252 миллион сўмдан ортиқ моддий ёрдам кўрсатилди.

Сардоба фожеасида жабр кўрган Сирдарёликларга 20 тонна картошка, 10 тоннадан сабзи-пиёз, 5 тонна ун, 5 тонна ўсимлик ёғи, 1 тонна товуқ гўшти, 1,2 тонна мол гўшти, 5 тонна гуруч, қурилиш материаллари ва кўрпа тўшаклар етказиб берилди.

Наврўз байрами, 9 май “Хотира ва қадрлаш куни”, 1 июнь “Халқаро болалар куни” ва мустақиллигимизнинг 29 йиллик байрами муносабати билан 40 дан ошиқ эҳтиёжманд кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам бериб, ҳолидан хабар олинди.

Кластер тадбиркори кейинги 4 йил давомида кластер ҳудудидаги ўз-ўзини бошқариш идоралари ҳамда муассасаларига аҳолига қулайлик яратиш мақсадида мурожаат қиладиган телефон рақамларини қўйгани учун ҳам 500 дан зиёд турли мурожаат сўровларни қабул қилди. Сайёр қабуллар орқали эса 300 дан зиёд сўровлар ўз ечимини топди. Қисқа фурсатда сўровларнинг 45 фоизи кластер тадбиркорлари сўровлари орқали турли идора ва ташкилотлар орқали хал этилмоқда.

Келгусида давлатимиз иқтисодий салоҳиятини бунданда яхшилаш ҳамда аҳоли яшаш шароитини кўтариш мақсадида, юқорида кўрсатиб ўтилган янги ташкил этилган корхоналарни ишлаб чиқариш қувватларини ошириш учун чекка ҳудудларда корхона филиалларини ташкиллаб янги доимий иш ўринларини яратиш, туманларда пахта-тўқимачилик кластерлари моддий-техника базасини ривожлантириш, ерларни унумдорлигини яхшилаш асносида юқори ҳосилдорликка эришишни улкан вазифа қилиб белгилаб олган.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.
4. Раҳматов М., Пахта сиёсати ва монокультураси — Президентимизнинг кластер ғояси ундан чиқишда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда, 17 Июнь 2021
5. Цихан Т.В. Иқтисодий ривожланишнинг кластер назарияси. “Менежмент назарияси ва амалиёти”, №5, 2003 йил
6. М.Портер, “Рақобатбардошлиги”, 1990 йил